

Referencia:

Wong Fupuy, Lucía (12 de marzo de 2025) : “Nuevas narrativas en el arte contemporáneo a partir del bordado de arpillera en Lima: Procesos artísticos colaborativos de creación entre mujeres arpilleras y artistas”. [Ponencia individual]. Simposio RRREMAKER: Innovación para la artesanía sostenible. Arte, Diseño y Artesanía: entre la innovación y la identidad cultural. Día 2: Sostenibilidad social y económica en la artesanía. Granada, España.

Resumen

Este capítulo analiza la experiencia del proyecto “*Nuevas narrativas en el arte contemporáneo a partir del bordado de arpillera en Lima*” desarrollado desde el año 2022 al 2023 con el apoyo del Concurso Anual de Proyectos de Investigación Creación (CAP IC 2021) otorgado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Así también incorpora los resultados del “Diagnóstico piloto de producción artesanal de la unidad productiva Pamplona Artex y su contrastación con un modelo de economía circular” (2023) para el Departamento de Arte y Diseño de la PUCP.

La experiencia se trató de un laboratorio de co-creación entre tres artistas visuales formadas académicamente y tres maestras bordadoras, arpilleras del colectivo Pamplona Artex. El proceso se enmarca en una trayectoria previa vinculada al emprendimiento independiente *Purá*, dedicado a la fabricación y comercialización de artículos utilitarios con identidad peruana, que abrió la puerta al descubrimiento de una forma distinta de asociación: no jerárquica, sino colaborativa, basada en la aceptación mutua, la escucha y el aprendizaje compartido. Desde una metodología cualitativa sustentada en la práctica artística como forma de investigación, y con un enfoque interseccional de género, se exploran las semejanzas y diferencias, las tensiones y los vínculos que afloran cuando mujeres separadas por clases, trayectorias y accesos simbólicos al campo del arte comparten un proceso creativo horizontal. El texto plantea una lectura crítica de los vínculos entre arte, artesanía, desigualdad y reconocimiento, proponiendo el bordado como archivo afectivo, lenguaje de resistencia y práctica resiliente. Asimismo, se reflexiona sobre el potencial de estas experiencias en el marco de una economía circular con enfoque social, y se aterriza en propuestas concretas de creación colaborativa entre artesanas y artistas, orientadas hacia una sostenibilidad económica y comunitaria.

Artículo:**Nuevas narrativas en el arte contemporáneo a partir del bordado de arpillería en Lima: prácticas textiles desde una perspectiva interseccional.**

Mag. Lucía Beatriz Wong Fupuy. Pontificia Universidad Católica del Perú.

1. Introducción

En los márgenes de la ciudad de Lima, sobre las lomas de Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores —donde siempre hace un grado más de frío o de calor que en el resto de la ciudad, según la estación—, un grupo de mujeres borda. Lo hacen en esa Lima expandida por la fuerza de la migración, donde el crecimiento urbano fue empujado por oleadas de desplazamientos forzados durante los años ochenta y noventa. El conflicto armado interno, la violencia familiar o la pobreza estructural obligaron a miles de familias andinas a asentarse en las periferias de la capital, levantando sus viviendas poco a poco y con mucho esfuerzo, reconstruyendo sus vidas para criar a sus hijas e hijos y buscar un futuro más digno.

Allí, en lo alto, muchas de estas mujeres no bordan en grandes talleres, ni en empresas textiles, ni bajo la mirada de curadores. Lo hacen entre risas y conversaciones, en mesas compartidas, en salas de estar o en cocheras convertidas temporalmente en talleres, generando de forma orgánica espacios de creación colectiva.

Ellas son las maestras arpilleras de Pamplona Artex. Mujeres que, durante décadas, han bordado escenas pastoriles y religiosas de un aparente pasado idílico, destinadas a la venta como piezas decorativas representativas de la peruanidad. Sus manos, entrenadas en la costura, el recorte y el ensamblaje de diminutas figurillas de tela con paletas vibrantes de color, han construido sus saberes mientras se adaptaban a los requerimientos de clientes diversos y a una amplia gama de temas solicitados. Pocas veces, sin embargo, han tenido la oportunidad de narrar desde sus propias experiencias, pues en el imaginario social las artesanas han carecido de la agencia necesaria para expresar sus sentires e ideas de una forma explícita. Por necesidad y por urgencia —ya que se trata de un trabajo remunerado—, parecen destinadas únicamente a ejecutar lo que otros les encargan. En general, las

artesanas han sido históricamente despojadas del privilegio de tener una voz propia a través de sus obras.

Este capítulo nace de una experiencia de investigación-creación que quiso habitar esos silencios para darles un lugar desde donde pudieran ser representados. El proyecto “*Nuevas narrativas en el arte contemporáneo a partir del bordado de arpillería en Lima*” no fue un taller de capacitación ni una intervención asistencial, sino un laboratorio afectivo y ético donde seis mujeres —tres artistas visuales: Ángela Torrejón, Yssia Verano y Lucía Wong y tres maestras arpilleras; Aidé Alejo, Zoila Calderón y Silvia Huamán— elegimos encontrarnos para bordar nuestras historias. No lo hicimos con la urgencia ni la pretensión de demostrar una maestría técnica, sino como un ensayo de otra forma de colaboración: horizontal, situada, cuidadosa y consciente de las desigualdades que nos atraviesan. Sabíamos de antemano que entre una artista universitaria, una investigadora académica y una artesana popular no solo media una tela, sino también la clase social, el acceso desigual a los recursos, las posibilidades de agencia y el reconocimiento simbólico.

En un contexto como el peruano —y más ampliamente, el latinoamericano—, donde las prácticas artesanales han sido largamente relegadas a los márgenes del arte “culto”, y donde las desigualdades de género, clase y etnicidad condicionan profundamente las trayectorias de vida, este proyecto se propuso tender un puente. No uno ingenuo, que procure borrar o difuminar las diferencias, sino uno consciente de las tensiones que implica co-crear desde lugares desiguales, pero dispuesto a trazar líneas de afecto, escucha y coautoría.

Al inicio las artistas sostuvimos la hipótesis de que la arpillera como técnica en sí misma no sería lo más importante, que lo verdaderamente relevante serían las ideas a través de los textos y los dibujos a lápiz sobre papel, tal como nosotras lo habíamos aprendido en la universidad. Sin embargo, pronto supimos que para las artesanas, la arpillera era un lenguaje propio, un archivo y un cuerpo narrativo capaz de contener historias y anhelos sin necesariamente verbalizarlos. Porque en este proyecto, muchas bordaron por primera vez para sí mismas: no para un cliente, ni para cumplir un pedido. Ello transformó el gesto técnico en una forma de auto reconocimiento.

Este capítulo retoma y expande los hallazgos de esa experiencia para insertarlos en el marco más amplio del debate sobre la artesanía en el siglo XXI, tal como lo propone esta segunda edición de *Repensar la Artesanía*. Desde un enfoque interseccional de género —inspirado en autoras como Kimberlé Crenshaw, Patricia Hill Collins y Mara Viveros

Vigoya—, y desde una metodología de investigación basada en las artes, proponemos una lectura crítica de las fronteras entre artistas y artesanas, creación y producción, autoría y anonimato, visibilización y omisión.

Así, este texto no busca proponer una nueva definición de artesanía ni prescribir su transformación. Propone, más bien, detenerse en las prácticas concretas de un grupo de mujeres creadoras que, con apertura y honestidad, se reunieron a intercambiar saberes, narrar memorias y bosquejar futuros posibles a través de hilos y retazos de tela. Mujeres que no solo crean arte ni producen objetos para la complacencia de un público, sino que construyen juntas, se reconocen mutuamente y ejercen su agencia política desde la colectividad y el sentido compartido. Mujeres que, desde los márgenes, nos invitan —con firmeza y ternura— a repensar el centro.

2. Tránsitos entre el encargo, la autoría y la coautoría

La historia que da origen a este proyecto no se gestó en una convocatoria institucional ni en el marco de una investigación académica formal, sino en el ejercicio prolongado de una práctica profesional con fines comerciales, a través del emprendimiento autogestionado *Purá arte aplicado*. Durante más de una década, la relación entre quien escribe estas líneas y el colectivo de maestras arpilleras Pamplona Artex estuvo mediada por un intercambio funcional y pragmático: yo proponía los diseños y ellas los materializaban con una pericia técnica excepcional. A partir de bocetos sencillos de color, las artesanas elaboraban interpretaciones propias, aplicando el relieve de las telas y aprovechando con precisión sus texturas para crear personajes que comenzaban a “vivir” con luz propia sobre artículos como mochilas y bolsos.

PURÁ

Figura n° 1

Cartera con aplicación bordada de arpillería sobre tela estampada por Pamplona Artex. Motivo: Zorrillo Lunar (inspirado en la mitología Moche, Perú). Purá (2015).

Figura n° 2

Broche textil bordado exento en relieve por Pamplona Artex. Motivo: Zorrillo Lunar. Purá (2017).

Figura n° 3

Broche textil bordado exento en relieve por Pamplona Artex. Motivo: Colibrí maravilloso. Colección: animales peruanos en extinción. Purá (2017).

Este tipo de colaboración se mostraba eficaz y estéticamente valiosa, al posibilitar el desarrollo de líneas de productos con buena acogida entre el público joven. Sin embargo, con el tiempo, y a raíz de un mayor acercamiento y comunicación con Silvia Huamán, coordinadora y lideresa principal del grupo, comenzaron a aflorar tensiones que ya no podían ser pasadas por alto. Reflexiones personales en torno a la autoría de los diseños suscitaron tribulaciones éticas que evidenciaron la desigual distribución del reconocimiento, el acceso asimétrico a los recursos, la invisibilización de las autorías y, sobre todo, la naturalización de una división del trabajo que reproducía estructuras tradicionales de desigualdad entre diseñadores/as y artesanas.

Estas inquietudes se agudizaron al conocer de cerca las condiciones sociales y materiales en las que se desarrolla el trabajo del colectivo Pamplona Artex, en claro contraste con los sistemas de producción y validación simbólica que suelen enmarcar la labor de artistas o diseñadores. Tal como se detalla en el diagnóstico realizado en 2023, las integrantes del colectivo enfrentan limitaciones significativas en el acceso a servicios básicos, a la formalización de su actividad económica y a oportunidades de formación continua. No obstante, han sostenido una práctica artesanal altamente especializada, cimentada en el trabajo colectivo, el uso creativo de materiales textiles de residuo y una destacada capacidad de autoorganización.

Estas diferencias no son circunstanciales ni excepcionales. Varios estudios han señalado que los artesanos, especialmente en contextos poscoloniales, desarrollan su labor en condiciones marcadas por la precariedad, la marginalización y la subordinación simbólica frente al campo del arte legitimado. Mientras los artistas pueden acceder con mayor regularidad a circuitos institucionales, capital cultural y estructuras de difusión y comercialización consolidadas, los artesanos suelen operar en los márgenes de las economías formales, sujetos a dinámicas de explotación, dependencia comercial e invisibilización autoral. Como lo expresa Scrase (2003), “no cabe duda de que los artesanos viven una existencia precaria, fragmentada y marginalizada” y, cuando logran sostenerse, “lo hacen principalmente en los márgenes de las economías capitalistas globales y locales” (p. 449). Las mujeres artesanas, en particular, enfrentan barreras adicionales asociadas al género, como la segregación de tareas, la exclusión de los procesos de comercialización y la selección basada en estereotipos de docilidad o destreza manual. Esta asimetría condiciona de manera profunda las posibilidades de agencia y reconocimiento, y exige

repensar críticamente las formas de colaboración entre quienes crean desde lugares tan desiguales.

Frente a este panorama, la pregunta por la justicia, la equidad y el potencial transformador de las relaciones de colaboración entre artistas y artesanas dejó de ser una inquietud secundaria para convertirse en el eje central del presente proyecto. Esta inquietud se tradujo en la necesidad de repensar los modos de encuentro y colaboración, no solo en lo conceptual, sino también en lo cotidiano: cómo nos reuníamos, cómo tomábamos decisiones y cómo nos escuchábamos mientras bordábamos.

3. La mesa para bordar y para confiar: pedagogías afectivas

“La enseñanza como acto de amor implica reconocer al otro como sujeto completo. No se trata solo de transmitir conocimiento, sino de crear las condiciones para que emerja la voz propia.”

— bell hooks, *Teaching to Transgress*

Antes que las telas, las agujas o los hilos, este proyecto comenzó con una pregunta: ¿qué historia te gustaría contar si tuvieras total libertad para hacerlo? No se trataba de representar un tema específico ni de responder a una consigna externa, sino de disponer de un espacio —físico, mental y afectivo— que permitiera a cada participante crear desde su propio ritmo y deseo. La propuesta no era sencilla: implicaba ofrecer libertad creativa a mujeres que, en su mayoría, estaban habituadas a bordar por encargo, siguiendo bocetos ajenos y orientadas por demandas comerciales. Bordar desde una motivación personal significaba, en muchos casos, enfrentarse a recuerdos íntimos, emociones no verbalizadas y experiencias que rara vez habían tenido un lugar en sus procesos de creación.

Las primeras sesiones se realizaron de forma virtual, por *Zoom*, en el contexto de la pandemia, con las limitaciones que eso implicaba. Aun así, desde el inicio se evidenció un compromiso colectivo por sostener el vínculo y abrir un espacio de confianza. Aunque yo me permitía iniciar y plantear el manejo de los tiempos, —cual si se tratase de una de mis clases universitarias— pronto todas encontramos ese espacio virtual bastante democratizador. Las seis ventanillas con las cámaras siempre encendidas nos permitieron conectar e ir tomando conciencia del carácter y la personalidad de cada una. Zoila Calderón, desde las primeras reuniones, se mostró sensible a los temas laborales, nos hizo partícipes de los tratos injustos que había recibido de parte de algunos clientes; estableció algunas denuncias relacionadas con el poco reconocimiento de la autoría de algunos de sus

trabajos, lo que daba cuenta de su fuerte carácter y determinación. Yssia, Angela y yo escuchábamos interesadas y compartimos también algunos contrapuntos de nuestro entorno. Mientras tanto Aidé, nos observaba y cosía, por momentos en silencio y al cabo de una semana, nos presentó lo que se convertiría en la primera narrativa documental del proyecto (Figura n°4).

Tras algunos meses de trabajo virtual, el primer encuentro presencial en el Campo de Marte marcó un punto de inflexión en el proceso. A pesar del uso de mascarillas y del riesgo aún latente de contagio, el deseo de vernos superó cualquier exigencia formal del cronograma. La conversación fluyó con naturalidad, como si nos conociéramos de antes, pero el hecho de mirarnos a los ojos, compartir gestos, y observar de cerca los avances bordados transformó mucho la dinámica. Fue en ese momento que comprendimos que el trabajo debía continuar de manera presencial: el lenguaje no verbal, las emociones compartidas y la energía del encuentro presencial fueron fundamentales para sostener el vínculo y enriquecer el proceso creativo (Figura n°5).

Más adelante, los encuentros se trasladaron a un espacio más íntimo: un pequeño taller en Barranco conocido como la *Sala de lectura*, con una mesa larga de madera bajo un tragaluz y un helecho colgante. Este lugar, generosamente facilitado por la investigadora Susie Quillinan, se convirtió en nuestro punto de reunión habitual durante el resto del proceso. El nuevo entorno ofreció una atmósfera de calma y apertura, que favoreció el intercambio de experiencias personales vinculadas al autocuidado, la salud, la maternidad y los afectos, desde una sensibilidad compartida y profundamente enraizada en nuestras trayectorias.

Figura n° 4

“Nosotras en el Zoom”

25 cm x 25 cm Pieza del Proyecto “Nuevas narrativas”. Arpillera de Aidé Alejo (2022).

Figura n° 5

“Nosotras en el Campo de Marte”

45 cm x 65 cm aprox. Pieza del Proyecto “Nuevas narrativas”. Arpillera de Aidé Alejo (2022).

A diferencia de una lógica pedagógica convencional, el proceso no se articuló en torno a un programa formal ni a una jerarquía preestablecida. La pedagogía que emergió fue situada,

afectiva y colaborativa. Las técnicas de bordado en relieve —dominadas con gran precisión por las artesanas de Pamplona Artex— se compartieron de forma generosa, entrelazadas con intercambios sobre composición visual, teoría del color, contraste, ritmo y volumen. Se discutía con libertad sobre la adecuación de ciertas texturas al contenido narrativo de las piezas, sobre la función emocional del color o sobre cómo una forma podía contener un recuerdo difícil de enunciar. Estos saberes se compartieron sin imponer ritmos ni resultados, como una prolongación natural del proceso creativo colectivo.

Paralelamente, comenzaron a emerger relatos personales vinculados al trabajo, la migración, la maternidad o la violencia. El espacio del taller habilitó una comunicación que trascendía la palabra, donde el gesto, la pausa o el silencio también eran formas legítimas de expresión. No se solicitaban testimonios ni se presionaba para hablar: cada quien compartía cuando lo deseaba. Este respeto por los tiempos y las voluntades de cada participante permitió construir lo que podemos entender como una pedagogía del cuidado.

Este giro en la práctica no fue menor. Como se detalla en el diagnóstico de Pamplona Artex (2023), las bordadoras están acostumbradas a una lógica de producción por encargo, donde el valor de la pieza se define por su tamaño, acabado y cumplimiento de plazos. En este proyecto, en cambio, se planteó un desplazamiento significativo: bordar no como respuesta a una demanda utilitaria o decorativa, sino como ejercicio de agencia simbólica y expresión personal. Bordar, en este contexto, se transformó en una forma de autoría no mediada, un acto de afirmación subjetiva: una manera de narración a sí mismas, desde la propia experiencia, sin intermediaciones ni censuras.

La creación compartida de un espacio seguro —sin presión productiva ni expectativas evaluativas— permitió que el proceso tuviera su propio ritmo. Gestos sencillos como preparar un desayuno, estirar una tela o esperar a que una puntada encuentre su forma se convirtieron en acciones pedagógicas. En esa mesa se aprendía sin necesidad de instrucción explícita: se aprendía observando, acompañando, cediendo espacio. La mesa de bordado fue también una mesa de confianza, donde el conocimiento circuló de forma horizontal, y donde el afecto y la legitimación mutua fueron tan importantes como las habilidades técnicas.

Hablar de pedagogía en este contexto implica, necesariamente, hablar de ética. Una ética que no se sostiene en la autoridad, sino en la disponibilidad. Que no se impone desde arriba, sino que acompaña desde el costado. Fue esa ética del cuidado —tejida con constancia, con atención a los detalles y con respeto por las diferencias— la que permitió

que muchas de las participantes comenzaran a bordar de otra manera: no para otros, sino para sí mismas, desde adentro. Para algunas, eso significó, por primera vez, bordar en libertad.

Nuestra mesa es larga, nuestra tela para bordar no tiene fin...

Figura n° 6

“Nuestra mesa es larga, nuestra tela para bordar no tiene fin...”

45 cm x 130 cm aprox. Pieza del Proyecto “Nuevas narrativas”. Arpillera de Aidé Alejo (2023).

4. El enfoque interseccional en la práctica

Desde el inicio, el proyecto se planteó como una experiencia de creación horizontal. Sin embargo, proponer horizontalidad no elimina las asimetrías que atraviesan los vínculos: exige, más bien, reconocerlas. Trabajar desde un enfoque interseccional implicó no negar las diferencias entre nosotras, sino hacerlas visibles y situarlas como parte del proceso creativo. Las desigualdades de origen —entre quienes tuvimos acceso a una formación artística universitaria y quienes aprendieron el bordado a través de la práctica comunitaria o la transmisión de abuelas/madres/tías a nietas/hijas y sobrinas— no se borraron en el taller, pero tampoco nos impidieron colaborar. Por el contrario, se volvieron una oportunidad para transformar las usuales formas de relación.

Este enfoque —propuesto inicialmente por Kimberlé Crenshaw (1989) y enriquecido por autoras como Patricia Hill Collins (1990) y Mara Viveros Vigoya (2023)— nos permitió comprender cómo género, clase, edad, saberes, corporalidades y trayectorias se entrelazan y configuran experiencias sociales concretas. En el taller, estas desigualdades no sólo eran

visibles en el acceso a recursos o a circuitos de validación simbólica, sino también en lo técnico: como artistas visuales formadas en otras disciplinas, muchas veces éramos nosotras quienes experimentábamos una forma de “discapacidad técnica” frente a la destreza extraordinaria de las maestras arpilleras. Ellas, mayores que nosotras y más expertas, nos guiaban con paciencia asumiendo por momentos un rol cálido de docencia y en otros momentos, se comportaban, también, como estudiantes aplicadas. Esa inversión de roles —que desmontaba la mirada paternalista tradicional sobre los “proyectos con artesanas”— fue uno de los aprendizajes más significativos del proceso.

La exposición colectiva del 25 de noviembre de 2022, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, realizada en los patios de la Facultad de Derecho de la PUCP, fue un hito importante. Todas colaboramos en el montaje y en los preparativos. El texto curatorial, titulado *Narrativas pendientes*, fue escrito por Yssia Verano, y fue trabajado en diálogo con las participantes. Cuando la Facultad de Derecho ofreció su apoyo para difundir la actividad, tuvimos que aclarar —y corregir— su primera lectura del proyecto, que lo presentaba bajo una narrativa asistencialista centrada en la “ayuda” a mujeres vulnerables. Esa intervención institucional reflejaba el riesgo constante de exotizar o simplificar la experiencia colectiva. Fue necesario reafirmar que este no era un proyecto que “visibilizaba” a las artesanas desde fuera, sino que ellas ya hablaban por sí mismas, desde una posición activa, creativa y política.

Figura n° 7

Zoila Calderón frente al panel con sus obras impresas en la exposición "Narrativas pendientes" por el 25N. Facultad de Derecho PUCP. 2022.

Figura n° 8

Silvia Huamán grabando una nota de difusión del Dpto. de Arte y Diseño de la exposición "Narrativas pendientes" por el 25N. Facultad de Derecho PUCP. 2022.

Reconocer la interseccionalidad en el proceso no fue solo un gesto teórico, sino una práctica cotidiana. Estuvo presente en cómo distribuimos las tareas, cómo gestionamos el tiempo y cómo validamos los aportes y las voces que surgían. También fue fundamental para comprender las historias bordadas. Estas narrativas no eran neutras ni anecdóticas: hablaban de maternidades complejas, migraciones forzadas, duelos, silencios, deseos postergados y memorias de violencia. Eran, como diría Collins, formas de conocimiento encarnado que desafían los marcos dominantes del saber.

El enfoque interseccional nos permitió, finalmente, cuestionar nuestras propias posiciones privilegiadas sin idealizar dichas diferencias. Implicó reconocer que, como artistas universitarias, muchas veces estamos habituadas a nombrar, teorizar o estructurar la experiencia desde marcos académicos, mientras que las maestras arpilleras traían saberes contruidos desde la práctica, el quehacer diario, la memoria y la intuición. Fue necesario aprender a ceder la palabra sin intervenir, a escuchar sin necesidad de interpretar o traducir. Entendimos que no todos los conocimientos valiosos se expresan en discursos argumentativos ni requieren validación institucional. Al contrario, muchos de los aprendizajes más potentes surgieron en los gestos, en los relatos informales, en la

repetición de una puntada y en las correcciones con amabilidad. El enfoque interseccional nos ayudó a tejer el proceso con más conciencia y más cuidado, entendiendo que crear juntas no significaba homogeneizarnos ni exigir explicaciones, sino reconocer el valor de lo que cada una traía: no como una colaboración “asistida” o complementaria, sino como una expresión legítima y completa de experiencia vivida, deseo personal y capacidad creadora.

Figura n° 9 y figura n°10

Pieza del Proyecto “Nuevas narrativas”. Bordado y aplicaciones. 50 cm x 50 cm aprox.
Ángela Torrejón (2023).

5. Reciclar, recomponer, resistir: historias y materiales en circulación

En el contexto actual de crisis climática, desigualdad económica y fragmentación social, las prácticas textiles comunitarias como las de las maestras arpilleras de Pamplona Artex revelan caminos alternativos para repensar la sostenibilidad más allá de su dimensión técnica o ambiental. Lo circular no se limita aquí al flujo de materiales, sino que también se manifiesta en los vínculos afectivos entre las personas, específicamente entre mujeres de mediana y avanzada edad, en el registro de la memoria y en la reciprocidad que sostiene la práctica creativa. Esta mirada exige ampliar el horizonte de la economía circular más allá del modelo industrial y asumirla como una ética de la interdependencia.

Como sostiene el *Diagnóstico final de Pamplona Artex (2023)*, “la unidad productiva artesanal presenta una alta factibilidad para la incorporación de mejoras e inserción en un modelo de desarrollo económico circular” (p. 36). Las piezas que produce el colectivo no sólo son confeccionadas con retazos de ropa, mermas industriales o donaciones familiares,

sino que evidencian un uso creativo, funcional y afectivo de materiales que, en otro contexto, serían descartados. De hecho, el documento enfatiza que “el tipo de materiales empleados por las artesanas podrían ser reemplazados en un 100% por materiales reutilizables”, lo que refuerza la dimensión estructural de su potencial (p. 35).

Pero esta circularidad va más allá de lo material. En cada trozo de tela donado—un vestido de matrimonio, una manta heredada, una camisa ya gastada—habita una historia que se reactiva al ser integrada en una nueva narrativa visual. En este proceso, las artesanas no solo reutilizan materiales: también resignifican vínculos, reparan ausencias y crean espacios de sostén simbólico entre mujeres. La circularidad que se practica en Pamplona Artex incluye también los lazos afectivos que sostienen el proceso creativo.

Este trabajo se realiza bajo una lógica arraigada en la experiencia comunitaria. A diferencia de los modelos de autoría individual predominantes en el arte contemporáneo, la creación en Pamplona Artex ocurre en red: en casas compartidas, en mesas improvisadas, con horarios adaptados a los cuidados familiares o a la ausencia del esposo. Estas condiciones, lejos de ser una limitación, son testimonio de una estructura de producción resiliente y colaborativa, sostenida por la plasticidad solidaria que ha caracterizado históricamente a los saberes femeninos populares.

La noción de protagonismo, además, se diluye a propósito. Lo importante no es la firma individual, sino el gesto colectivo. Como señala Aidé, la participante más prolífica del grupo: *“Nuestra mesa es larga, y para bordar no tiene fin”*. Esa frase, lejos de ser solo una metáfora, encarna una ética del cuidado donde la mesa se extiende cuando otra necesita apoyo, cuando alguien trae su historia, su tela o su duelo. El bordado, entonces, no es únicamente técnica ni producto: es forma de comunidad.

En este sentido, la economía circular que practican las arpilleras no puede separarse de una visión de justicia ambiental y social, donde el derecho a crear con lo disponible —sin explotación ni despojo— se convierte en una afirmación política. Y si bien más del 50% de sus materiales siguen siendo adquiridos en mercados de bajo costo, el objetivo de una reutilización total no se impone como estándar de eficiencia, sino como horizonte ético: crear sin desechar, reparar sin descartar, convivir sin competir.

Este tipo de producción artesanal combina cuidado del entorno con expresión simbólica y emocional. Cada puntada es también una forma de cuidado del entorno, de los vínculos y del sentido. Lejos de ser una adaptación tardía a un modelo externo, la economía circular

encarnada por las arpilleras de Pamplona recupera saberes previos, muchos de ellos ancestrales, asociados a la reutilización, al remiendo y a la memoria familiar.

Como sostiene Mara Viveros Vigoya (2023), una lectura interseccional decolonial obliga a reconocer que *“las desigualdades económicas, raciales y sexuales han sido históricamente funcionales a los sistemas extractivos dominantes”*, y que las formas de producción que no se ajustan a la lógica de acumulación y visibilidad son sistemáticamente desvalorizadas. Bajo esta luz, la propuesta de los laboratorios entre artistas y artesanas no es un “taller” en el sentido convencional, sino acaso, un ecosistema de cuidado, subsistencia y creatividad.

6. Tensiones latentes y aprendizajes compartidos

En los circuitos artísticos formales, el concepto de autor suele centrarse en la figura intelectual que “concibe” la obra. En el campo de la artesanía comunitaria, en cambio, la creación suele ser compartida, anónima, construida entre muchas. Pero cuando ambas lógicas se encuentran —como ocurrió en este proyecto— las fronteras se desdibujan, y con ellas, emergen tensiones que requieren abordarse con honestidad y cuidado.

En nuestro caso, al inicio del proyecto tuvimos intenciones de trabajar al mismo tiempo sobre un solo lienzo, con la idea de permitir que las creaciones empezaran a confluir. Sin embargo, empezamos a notar que esta dinámica sería difícil de llevar a cabo porque, aunque eran relativamente frecuentes, nuestras reuniones no lo eran lo suficiente como para trabajar una pieza conjunta sin que la logística se complicara demasiado. Procuramos crear un cronograma de transporte continuo de piezas, sin embargo, pasó poco tiempo para que notáramos que esa idea forzaba la dinámica y la volvía incómoda para la mayoría, y sobre todo, poco espontánea debido en gran medida a la lejanía entre nuestras viviendas. Finalmente, decidimos dejarlo fluir y por ello la solución fue que cada una produjera con libertad sus propias piezas en los tiempos que les fueran factibles (aquí toca mencionar que las reuniones tenían una duración de tres horas y una frecuencia de una o dos veces por mes, y que tanto artistas como artesanas teníamos agendas de trabajo llenas, además de las ocupaciones domésticas y personales). Las autorías de cada pieza fueron individuales, pero todas acordamos siempre citarlas dentro del proyecto “Nuevas narrativas”.

En contraste, y tal como se recoge en el *Diagnóstico final de Pamplona Artex (2023)*, muchas de las piezas de mayor impacto visual o narrativo son trabajadas en conjunto por colectivo de artesanas, sin que sea posible identificar una única autora. El documento

subraya que, si bien existen distintos niveles de participación en cada pieza, “el proceso es colaborativo por naturaleza” y que “la autoría compartida es parte fundamental de la identidad del colectivo” (p. 32). Esa conciencia colectiva ha sido uno de los principales aprendizajes del proyecto. En Pamplona Artex, todas reconocen a Silvia Huamán como su lideresa, pues ella es exigente y en muchas ocasiones pide a sus compañeras rehacer, corregir y volver a coser “para que todo quede bien y en su sitio”.

Cuando agentes externos han intentado apropiarse del trabajo o firmar individualmente lo que fue elaborado de forma colectiva, las integrantes se han protegido entre ellas. Han aprendido, como señala Silvia Huamán, que “no es solo bordar, es también cuidar lo que hemos bordado juntas”. La firma grupal, aunque no siempre entendida ni valorada por espacios institucionales, ha sido para ellas una forma de sostener su autonomía frente a la lógica extractiva que a menudo atraviesa las iniciativas que involucran a mujeres populares.

Un ejemplo contundente de esa fuerza colectiva fue la realización del gran mural textil titulado “*Navidad en todas las regiones del Perú*”, elaborado para el atrio de la Catedral de Lima en el año 2021. Cada sección fue bordada por distintas manos, pero la obra fue concebida como una unidad viva, sin que visualmente se pudiera segmentar. La firma colectiva de casi todas las participantes, estampada al reverso del mural, no fue un gesto anecdótico: fue una afirmación política de coautoría y de pertenencia.

Figura n° 11

Arpillera “Navidad en todas las regiones del Perú” en el Atrio de la Catedral de Lima, Perú. 300 cm x 600 cm. Pamplona Artex (2021).

Figura n° 12

Firma colectiva de todas las maestras arpilleras que trabajaron sobre una pieza de gran formato para un concurso de nacimientos. Pamplona Artex (2023).

Este tipo de experiencias cuestionan de forma práctica la idea de que toda obra debe tener un autor definido. En la experiencia de las “Nuevas narrativas”, la pregunta ya no era “¿quién tuvo la idea?”, sino “¿quiénes sostuvieron el proceso para que las ideas se volvieran materiales?”. Más que resolver las tensiones, aprendimos a habitarlas con cuidado, es decir, a no evitarlas, sino a atravesarlas con disposición al diálogo.

También hubo otras tensiones estructurales, como la relación entre tiempo creativo y tiempo vital. Los cronogramas del proyecto —por necesarios que fueran— no siempre se pudieron ajustar al ritmo del bordado artesanal, que está entretejido con las obligaciones de trabajo, las labores domésticas, el cuidado de familiares, la salud y la economía cotidiana. Aprender a ajustar el paso, a no imponer urgencias externas, fue parte del proceso ético que asumimos como equipo.

Otra cuestión relevante que surgió durante el proceso fue la relacionada con el valor económico de las piezas. Algunas pensábamos que los trabajos, sobre todo los de las artesanas, fueran mejor reconocidos y remunerados; otras temían que lo íntimo se volviera mercancía. En particular, cuando las piezas abordaban experiencias de violencia, migración o duelo, se hacía difícil pensar en una posible venta sin sentir que se ponía en riesgo la

integridad del relato. No fue fácil responder a esas inquietudes, pero se volvió claro que la circulación de las obras debía decidirse de manera colectiva, con respeto por las emociones involucradas y por la voluntad de cada autora o coautora.

En todos estos momentos, el bordado no fue solo técnica ni terapia. Fue también una herramienta crítica, un lugar desde el cual pensar y cuestionar las relaciones de poder que habitan la creación. Cada puntada revelaba algo del proceso: las tensiones entre lo visible y lo invisible, entre el gesto individual y el acuerdo compartido, entre el deseo de reconocimiento y el valor del anonimato.

Los aprendizajes que surgieron de estas tensiones no se tradujeron en fórmulas ni en respuestas cerradas. Fueron parte de una experiencia en construcción, que aún continúa. Toda creación colectiva implica un proceso abierto, con acuerdos que se revisan y posiciones que se continúan negociando. Lejos de ser una limitación, esa apertura es precisamente lo que hace posible el trabajo conjunto. Más que llegar a soluciones definitivas, lo valioso fue mantener disponible el diálogo y encontrar formas de seguir colaborando, incluso cuando las autorías no se definían de manera unívoca.

7. Conclusiones

Al cerrar este ciclo de encuentros, bordados e historias compartidas, no llegamos a una conclusión definitiva. Lo que queda es una constelación de gestos, imágenes y aprendizajes que se entrelazan, como las telas que nos convocaron. Lo que comenzó como un proyecto de investigación se transformó —de manera inesperada— en una experiencia significativa de aprendizaje mutuo, y en un nuevo punto de partida.

Las arpilleras surgidas de este proceso no son solo piezas visuales con narrativa: son archivos sensibles que entretujan historias largamente postergadas. Son testimonios afectivos que narran, desde los márgenes, aquello que muchas veces ha sido silenciado por la historia oficial. En cada puntada quedó registrada una forma de expresión: una afirmación de identidad, una denuncia implícita, una memoria de duelo o un gesto de reivindicación. Pero también quedó plasmada una manera de estar juntas: dos grupos de mujeres, inicialmente distintas, que aprendieron a reconocerse en sus diferencias y también en sus coincidencias.

En este contexto, el bordado y los relieves funcionaron no solo como técnicas de representación, sino como un lenguaje compartido. Un medio que permitió expresar lo que no siempre puede decirse con palabras, procesar emociones complejas y habilitar otras formas de comunicación. Lo que sucede en ese espacio no se limita a lo visual: también se manifiesta en los cuerpos, en los silencios compartidos, en las miradas cómplices y en las conversaciones que se tejen mientras se borda.

La experiencia entre artistas y artesanas no buscó diluir las diferencias, sino integrarlas como parte constitutiva del proceso. Desde una perspectiva interseccional, comprendimos que toda práctica creativa está atravesada por relaciones de poder, por jerarquías simbólicas y por desigualdades estructurales. Pero también aprendimos que esas estructuras pueden ser cuestionadas y modificadas cuando se trabaja con tiempo, cuidado y voluntad de escucha.

Crear desde una lógica horizontal no significó ausencia de conflicto, sino disposición a abordarlo con respeto. Hubo momentos difíciles, dudas que incomodaron, tensiones sin respuestas inmediatas. Pero también hubo generosidad, ternura y una voluntad sostenida de mantener el vínculo incluso cuando las posturas eran distintas. Aprendimos que el disenso no debilita el proceso: lo enriquece, siempre que sea habitado con apertura y responsabilidad.

La arpillera, entonces, no es solo un objeto material ni un producto intercambiable. Es un archivo vivo que contiene la historia de quien la bordó, pero también de quien acompañó, de quien donó un retazo, de quien sostuvo en silencio. Contiene huellas de vestidos heredados, hilos de duelos migrantes, formas de miedo o colores de esperanza. Es un texto textil que, más que leerse, se percibe y se siente.

Este capítulo no busca ofrecer un cierre ni una síntesis definitiva, sino compartir un proceso que sigue en curso. Un proceso que puede inspirar nuevos encuentros entre personas que, aun viniendo de mundos distintos, descubren un lenguaje común. Quizás esta experiencia pueda servir de base para imaginar otras formas de producción artística centradas en lo humano, modelos de economía cultural más justos y sostenibles, donde el reconocimiento no se otorgue únicamente a quien idea, firma o teoriza, sino también a quien ejecuta, cuida, borda, organiza y sostiene. Donde la creación compartida deje de ser un gesto excepcional para convertirse en una práctica legítima, valorada y protegida. Espacios donde las narrativas no sean apropiadas, simplificadas o mercantilizadas, sino acogidas en su complejidad. Donde el arte pueda desprenderse de la lógica extractiva que privilegia la

inmediatez, y abrirse a una estética de la escucha, del tiempo lento y la pausa, del vínculo. Porque si algo aprendimos en este proceso es que las prácticas textiles —cuando se tejen desde el respeto, la horizontalidad y el cuidado— no solo reparan telas: también reparan vínculos, memorias y formas de convivir en el mundo.

Hoy sabemos, con certeza, que nuestras mesas seguirán siendo largas. Y que la tela para bordar —como dijimos entre todas— no tiene por qué terminar.

Bibliografía

Crenshaw, K. (1991). Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color. *Stanford Law Review*, 43(6), 1241–1299.

<https://doi.org/10.2307/1229039>

Hill Collins, P. (2000). *Black feminist thought: Knowledge, consciousness, and the politics of empowerment* (2nd ed.). Routledge.

hooks, b. (1994). *Teaching to transgress: Education as the practice of freedom*. Routledge.

Wong Fupuy, L. (2023). *Informe de diagnóstico final – Pamplona Artex*. Departamento de Arte y Diseño, Pontificia Universidad Católica del Perú.

Scrase, T. J. (2003). Precarious production: Globalisation and artisan labour in the Third World. *Third World Quarterly*, 24(3), 449–461. <https://www.jstor.org/stable/3993379>

Viveros Vigoya, M. (2016). *Las trampas del poder: Una mirada interseccional a las injusticias del sexo, el género y la sexualidad*. Editorial Universidad del Rosario.